

УДК 725.394:711.553.9(043.2)

ЕСТЕТИЗАЦІЯ МАКРОСЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ АЕРОПОРТІВ

Агеєва Галина Миколаївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка кафедри містобудування, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Ключові слова: містобудування, аеропорт, макросередовище, висотні об'єкти, медійні домінанти

Сучасні аеропорти – це не тільки складні за функціями підприємства транспортної інфраструктури, але й складові урбанізованих територій. Враховуючи світові тенденції будівництва та реконструкції аеропортів, які набувають ознак міста, змінюються й підходи до оцінки впливу архітектури забудови на містобудівну ситуацію та макросередовище, що її оточує.

Об'єктом проведеного дослідження є будівлі спеціального призначення, а саме аеродромно-диспетчерські вежі (АДВ), просторове рішення та висота яких можуть значно змінювати історико-культурні ландшафти, панорами міст та міських ансамблів.

Візуальна значимість архітектури останніх досягається використанням сталевих просторових конструктивних систем з акцентуванням об'ємів основного технологічного призначення – диспетчерських залів, розташованих на значній висоті. Активно використовуються окремі культурно-історичні символи та складові природних ландшафтів, стильові контрасти меж будівлею (будівлями) АДВ та забудовою, тощо.

За допомогою засобів світлового дизайну створюються своєрідні світлові орієнтири (маяки) для переміщення пасажирів, працівників та відвідувачів на території аеропортів та за їх межами в темний час та за недостатньою відимістю в світлий час.

Поширюється практика використання будівель АДВ для рекламно-комерційного супроводу функціонування аеропортів. На них з'являються елементи статичної та динамічної реклами, інформаційні повідомлення; вони стають учасниками різноманітних світломузичних шоу та ін. Для виключення негативного впливу на основні технологічні процеси використовують окремі ділянки фасадів, наприклад, стилобат та середні (технічні) поверхи.

До негативних впливів будівництва та експлуатації висотних будівель АДВ слід віднести світлове забруднення макросередовища аеропортів. Для зменшення впливів обмежуються зони розташування та розміри медійних фасадів, корегується режим їх роботи впродовж доби та ін.

Комплексний підхід до розв'язання технологічних, містобудівних, архітектурно-будівельних, інженерно-технічних, екологічних та економічних завдань дозволяє отримати рішення, які забезпечують унітарному за призначенням об'єкту архітектурну привабливість (знаковість) та толерантність до існуючої та перспективної забудови.